

РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ

Зорькина А.В.,

Рябуха К.А.,

Махинова М.В.,

Частоедова А.Ю.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11299126>

Цель: исследовать теоретические и методические представления о развитии женского предпринимательства в России, дать определение основным методам и перспективам развития, рассмотреть основные проблемы развития женского предпринимательства в новых реалиях. Обсуждение: в статье приведены вербально-графические модели, объясняющие проблемы и перспективы развития женского предпринимательства на отечественном рынке. Проанализированы вызовы, с которыми сталкиваются женщины в бизнес-среде. Теоретически обоснованы преимущества инвестирования в женское предпринимательство. Результаты: выявлены основные теоретические и практические аспекты вовлеченности женщин в трудовой процесс, охарактеризованы результаты исследований о динамике ведущих женских предпринимательствах. Уточнены бизнес-стратегии и тактики, способствующие увеличению уровня социальной трансформации страны.

Ключевые слова: женское предпринимательство, мониторинг, оценка, бизнес, государственная поддержка, анализ предпринимательства, перспектива развития, отечественное предпринимательство.

Purpose: to explore theoretical and methodological ideas about the development of women's entrepreneurship in Russia, to define the main methods and prospects of development, to consider the main problems of the development of women's entrepreneurship in new realities. Discussion: the article presents verbal and graphical models explaining the problems and prospects for the development of women's entrepreneurship in the domestic market. The challenges faced by women in the business environment are analyzed. The advantages of investing in women's entrepreneurship are theoretically justified. Results: the main theoretical and practical aspects of women's involvement in the labor process are identified, the results of research on the dynamics of leading women's businesses are characterized. Business strategies and tactics that contribute to increasing the level of social transformation of the country have been clarified.

Keywords: women's entrepreneurship, monitoring, evaluation, business, government support, entrepreneurship analysis, development prospects, domestic entrepreneurship.

ВВЕДЕНИЕ

Как и во многих дружественных странах, так и России вопросу женского предпринимательства уделяется особое внимание. Каждая страна приводит свои проблемы и методы развития данной темы. Женское предпринимательство – это бизнес, который полностью или частично принадлежит женщинам. В новых реалиях женщины играют важную роль в развитии и социальной трансформации во всем мире и Россия не исключение[6]. Бизнес в сфере женщин расширяет возможности страны, повышает экономическую и социальную независимость женщин, внедряя инновации и конкуренцию на отечественном рынке страны, а также вносит перспективы и идеи в бизнес-сообщество, что приводит к созданию различных платформ поддержки,

культурным и политическим барьерам.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Решению исследовательских задач способствовало применение следующих методов: анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация, аналогия, абстракция, индукция, дедукция, теоретизация, формализация и другие.

В отечественной литературе уделяется особое внимание женскому предпринимательству, особенно разносторонне данный вопрос изучен в трудах следующих авторов: Морозовой Н.Н., Воронковой А.И., Синицыной П.И., Смагуловой З.К. и Рахимовой С.А. [3,1,4,5].

РЕЗУЛЬТАТЫ

По мнению Султанбаевой Н.В., в большинстве дружественных стран женский бизнес представляет собой отдельно взятый сегмент рынка. Данный бизнес существует при большой государственной поддержке. Женское предпринимательство в отличие от общего получило развитие как вид социального и экономического участия женщин в жизни страны со второй половины XIX века, что отображает огромную значимость в развитии предпринимательства [6]. К основным направлениям осуществления развития женского предпринимательства относят: предоставление льготного пакета банковских услуг, консалтинговые услуги и нетворкинг [6]. Морозова Н.Н. считает, что в России разрабатывается большое количество программ для поддержки и ведения малого, женского предпринимательства, о чем свидетельствует рост количества малых предприятий. Представляется уместным в контексте презентации объектов малого предпринимательства России, использовать вербально-графическую модель. Для этого обратимся к рис. 1 [3].

Рис. 1. Объекты малого предпринимательства РФ [3]

Нам представляется интересной позиция Смагуловой З.К. и Рахимовой С.А., рассматривающих систему государственных органов и организаций в поддержку женского предпринимательства в разрезе (рис. 2) [5].

Рис. 2. Система поддержки женского предпринимательства[5]

Все перечисленные объекты и институты участвующие в развитии женского предпринимательства нашли отклик в государственных органах РФ. К Примеру, Ассоциация деловых женщин России объединяет женщин в различных сферах жизни: наука, образование, красота, культура, медицина и т.д. [5].

ОБСУЖДЕНИЕ

Россия занимает лидирующие позиции по доле предпринимательниц от большого числа бизнесменов страны. Вопреки ключевым стереотипам, женщины отрывают не только индивидуальное предпринимательство и микробизнес, но и огромные корпорации и их проекты выходят за рамки отечества и приобретают новый виток в дружественных странах. Среди крупнейших отечественных корпораций, рассмотренных на мировом уровне, выделим: Wildberries, «АндерСон», «Вилгуд» и т.д. [1].

В условиях цифровизации экономики, для достижения высоких результатов в женском предпринимательстве важно, инвестировать в его развитие, так как это вложения имеют ряд преимуществ.

В литературе, посвященной данной теме, обсуждаются разнообразные преимущества инвестирования в развитие женского предпринимательства, актуальные в свете современной экономической действительности. Поэтому мы предлагаем формализовать когнитивную модель преимуществ инвестирования в отечественное, женское предпринимательство (рис. 5).

Рис. 3. Преимущества инвестирования в развитие женского предпринимательства (визуализация авторов)

Исследования показали, что инвестирование в женское предпринимательство имеет многочисленные преимущества для отдельных лиц и сообществ. Это не только расширяет возможности женщин, но и способствует экономическому росту и социальной трансформации и решению глобальных проблем страны [2].

В бизнес-стратегиях и тактиках женщин могут встречаться трудности, связанные с гендерной принадлежностью, а также вызовы и проблемы в женском предпринимательстве. Так, солидаризируясь с Ершовой И.В., отметим, что несмотря на трудности, с которыми сталкиваются женщины в новых реалиях нашей страны, они демонстрируют положительную динамику. Так основываясь на отечественных опросах и исследованиях треть бизнесов России принадлежало женщинам. Не мало важно сказать, что Россия лидирует по количеству женщин-руководителей, включая в себя не только малые предприятия, но и крупные корпорации разных отраслей отечественного рынка[2].

Вот почему наш следующий шаг – формализация когнитивной модели, сфокусированной на вызовах, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели (рис. 4):

Рис. 4. Вызовы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели(визуализация авторов)

Мы согласны с Ершовой И.В., у которой преодоление вышеперечисленных проблем требует целенаправленных усилий по поддержке женщин-предпринимателей, создания благоприятной деловой среды и изменения социальных установок и норм[2].

ВЫВОДЫ

Таким образом, когнитивная графика вызовов, с которыми борются женщины-предприниматели и элементов инвестирования в женское предпринимательство, а также уточнения системы поддержки женского предпринимательства, позволили с помощью вербально-графического моделирования диагностировать проблемы и перспективы развития женского предпринимательства в России.

Список литературы

- 1.Воронкова А.И. Анализ путей рекрутирования в женскую бизнес-элиу. Мониторинг общественного мнения/ А.И. Воронкова // Экономические и социальные перемены, 2019. – № 3. – С. 142-162.
2. Ершова И.В. Женское предпринимательство: от эмпирики и доктрины к правовому регулированию / И.В. Ершова // Частное право, 2022. – № 8(189). – С. 9-22.
3. МорозоваН.Н. Поддержка развития малого женского предпринимательства для обеспечения эффективной занятости на рынке труда / Н.Н. Морозова // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество, 2022. – С. 904-910.
4. Сеницына П.И. Женское предпринимательство в российской провинции во второй половине XIX —начале XX века /П.И. Сеницына // Геродот Science, 2018. – № 1. – С. 30-35.
5. Смагулова З.К., Рахимова С.А. Развитие женского предпринимательства в Казахстане: проблемы и перспективы / З.К. Смагулова, С.А.Рахимова // Вестник Национального института бизнеса, 2022. – № 1(45). – С. 70-79.

6. Султанбаева Н.В. О проекте развития женского предпринимательства / Н.В. Султанбаева // Форум молодых ученых, 2019. – № 2(30). – С. 1411-1414.
7. Троянова А.В., Миннуллина К.А. Исторические аспекты развития правового статуса женщин-предпринимателей в России / А.В. Троянова, К.А. Миннуллина // Актуальные проблемы юридической науки: теория и практика : сборник материалов 17-й Международной научно-практической конференции, 2016. –С. 24-25.